

STRATECMEL

Análisis Estratégico del Turismo, Tecnología y Competitividad en Melilla

FCT-24-20344

CATEGORIA: B. Programas y actividades de transferencia de conocimiento y de asesoramiento científico

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tu
próximo
destino

STRATECMEL

✓ 1. Ejes principales del proyecto STRATECMEL

Tres líneas estratégicas:

- Análisis de flujos turísticos (Tramo 1).
- Incorporación de tecnologías emergentes (Tramo 2).
- Competitividad económica y fiscal del destino (Tramo 3).

STRATECMEL

✓ 2. Objetivos específicos del proyecto y necesidades del destino

Tramo 1

Objetivo del proyecto en turismo: caracterizar visitantes, medir flujos y mejorar políticas basadas en evidencia.

Problemas actuales del destino:

- Baja representatividad en encuestas (solo oficina de turismo).
- Dificultad para estimar ocupación hotelera real.
- Necesidad integración de datos para la toma de decisiones.

STRATECMEL

3. Medidas propuestas para mejorar la medición de flujos y ocupación

Acción 1: Mejora del formulario turístico

- Revisión y rediseño completo del cuestionario.
- Inclusión de valoración por atributos del destino y escala Likert.
- Intención de retorno, canal de información y duración de la estancia.

Acción 2: Ampliación de los puntos de recogida de encuestas

- Aeropuerto, puerto, hoteles, zonas turísticas, eventos, QR.

Acción 3: Estrategia integrada de medición de flujos – Acciones / Indicadores / Herramientas

- Estrategia alternativa recogida de datos.
- Generación de indicadores.
- Herramientas.
- Acuerdos con alojamientos.
- Implementación: Panel de control (Power BI / SEII) para análisis y visualización.